

**Davlat byudjeti mablag‘laridan oqilona foydalanishda moliyaviy
nazoratni kuchaytirish yo‘llari**
Axmedjanov Karimjon Bakidjanovich¹, Ruziyev Rustam Yuldashevich²
¹ DSc, Professor, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
² Magistr, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,
r.ruziyev061176@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624531>

Annotatsiya. Maskur maqolada davlat byudjeti mablag‘laridan samarali foydalanish va moliyaviy nazoratni kuchaytirish yo‘llari to‘g‘risida keng ko‘lamda ko‘rsatib o‘tilgan. Asosan daromadlar maqsadli ravishda xarajatlarga yo‘naltirilishi moliyaviy nazorat orqali amalga oshirilayotgani yoki aksincha, teskari holatda ekanligi aniq faktlar asosida keltirilib o‘tildi. Byudjet mablag‘laridan oqilona va maqsadli foydalanish, moliyaviy intizomga rioya etish va samarasizlikka yo‘l qo‘ymaslik har qanday davlat uchun muhim vazifaligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Nazorat, moliyaviy nazorat, byudjet, byudjet jarayoni, byudjetdan moliyalashtirish, byudjet tashkiloti, davlat moliyaviy nazorat, moliyaviy nazoratning subyektlari.

Abstract. The article provides a comprehensive overview of the ways to effectively use state budget funds and strengthen financial control. It is based on clear facts that the purposeful allocation of revenues to expenditures is carried out through financial control, or vice versa. It is shown that rational and targeted use of budget funds, compliance with financial discipline and prevention of inefficiency are important tasks for any state.

Keywords: Control, financial control, budget, budget process, budget financing, budget organization, state financial control, financial control

Kirish

Davlat byudjeti har bir mamlakatning iqtisodiy hayotining asosi bo‘lib, uning iqtisodiy siyosati, taraqqiyot rejalariga va ijtimoiy sohalarga sarflanadigan mablag‘larni taqsimlashni belgilaydi. Byudjet davlatning daromad va xarajatlar balansi bo‘lib, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, va davlatning moliyaviy barqarorligini saqlashga yordam beradi.

Moliyaviy nazorat ijtimoiy va xususiy takror ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz rivojlanishi, ilmiy texnik taraqqiyotni tezlashuvi, iqtisodiyotning barcha sohalarida sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilanishini ta‘minlashga yo‘naltirilgandir. Davlat byudjeti hisobiga mablag‘ bilan ta‘minlanadigan tarmoqlarda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish nazoratini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb masalalardan bir hisoblanadi. Byudjet mablag‘laridan oqilona foydalanish — davlat moliyasini boshqarishdagi eng muhim tamoyillardan biridir. Bu tushuncha davlatning cheklangan resurslarini eng samarali tarzda ishlatish, har bir so‘m xalq farovonligiga, iqtisodiy o‘shishga va ijtimoiy

barqarorlikka xizmat qilishini ta'minlashni anglatadi. Byudjet mablag'laridan oqilona foydalanishning asosiy yo'nalishlari:

Rejalashtirishning ilmiy asosda olib borilishi har bir byudjet xarajati aniq maqsadga yo'naltirilishi kerak. Mablag'lar sarfi iqtisodiy samaradorlik, foyda va ijtimoiy ta'sir mezonlariga asoslanadi. Davlat byudjeti mablag'laridan foydalanishda har bir xarajat iqtisodiy asoslangan bo'lishi, ya'ni sarflangan mablag' o'z natijasini berishi kerak. Bunda uchta asosiy mezon — iqtisodiy samaradorlik, foyda va ijtimoiy ta'sir alohida e'tiborga olinadi. Iqtisodiy samaradorlik mezoni Bu mezon mablag' sarflangan sohada ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, yoki davlat daromadlarini ko'paytirish orqali o'lchanadi. Masalan, yo'l qurilishiga ajratilgan mablag' transport xarajatlarini kamaytirs va hududlar o'rtasidagi savdoni rivojlantirs, bu iqtisodiy samaradorlikning natijasidir. Foyda nafaqat moliyaviy daromadni, balki uzoq muddatli iqtisodiy afzalliklarni ham anglatadi. Davlat investitsiyalari orqali korxonalarining rentabelligi ortsa, soliq tushumlari ko'paysa — bu foyda hisoblanadi. Ijtimoiy ta'sir mezoni davlat mablag'lari sarfi aholining hayot sifatini yaxshilash, bandlikni oshirish, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarini rivojlantirish kabi ijtimoiy maqsadlarga xizmat qilishi lozim. Masalan, maktab yoki shifoxona qurilishi to'g'ridan to'g'ri moliyaviy foyda bermasligi mumkin, lekin u ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi — bu esa uzoq muddatda katta iqtisodiy natija beradi. Shaffoflik va ochiqlik Davlat byudjeti ijrosi bo'yicha jamoatchilikka muntazam hisobot berilishi lozim. Bu korrupsiya xavfini kamaytiradi va fuqarolarning davlat boshqaruviga ishonchini oshiradi. Nazorat va audit tizimini kuchaytirish Har bir tashkilot o'z faoliyati uchun javobgar bo'lishi zarur. Davlat moliyaviy nazorati, ichki audit va Oliy audit palatasi kabi tuzilmalar samarali ishlashi kerak. Davlat byudjeti mablag'lari to'g'ri va maqsadli sarflanishi uchun mustahkam nazorat tizimi zarur. Chunki nazoratsiz mablag' sarfi — bu isrofgarchilik, korrupsiya va samarasizlik xavfini keltirib chiqaradi. Shu sababli, moliyaviy boshqaruvda uch darajadagi nazorat tizimi muhim rol o'ynaydi:

Bu — davlat organlari tomonidan byudjet mablag'larining shakllanishi va sarflanishini kuzatish, tahlil qilish hamda qonuniyligini tekshirish jarayonidir. Asosiy maqsad — mablag'lar maqsadli ishlatilayotganini ta'minlash. Nazorat natijasida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha choralar ko'riladi, mas'ullar javobgarlikka tortiladi.

Ichki audit — bu har bir vazirlik, idora yoki byudjet tashkiloti ichida olib boriladigan mustaqil tekshiruv tizimi. U tashkilotning moliyaviy faoliyatini baholaydi, kamchiliklarni aniqlaydi va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beradi. Ichki auditning maqsadi — xatoliklarning oldini olish va byudjet mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashdir. Oliy audit palatasi. Oliy audit palatasi — mamlakatdagi eng yuqori moliyaviy nazorat organi hisoblanadi. U butun davlat byudjeti, byudjetdan tashqari jamg'armalar va davlat korxonalari mablag'larining sarflanishini tahlil qiladi. Parlamentga (Oliy Majlisga) hisobot taqdim etadi, bu esa davlat moliyasining ochiqligini va javobgarligini ta'minlaydi.

Natijadorlik tamoyili Mablag'lar sarfi natijasida erishilgan real ijtimoiy yoki iqtisodiy o'zgarishlar baholanadi. "Ko'p sarflash emas, balki samarali sarflash" tamoyiliga rioya qilinadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish Byudjet jarayonlarini raqamlashtirish

korruptsiyani kamaytiradi va hisobdorlikni oshiradi. Elektron xarid tizimlari (masalan, e-procurement) samaradorlikni oshiradi.

1-jadval 2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi Konsolidatsiyalashgan budjetining jamlanma parametrlari hamda 2025-2026-yillarga budjet mo‘ljallari1.

T/r	Ko‘rsatkichlar	2024-yil uchun prognoz	Maqsadli mo‘ljallar	
			2025-yil	2026-yil
1.	Yalpi ichki mahsulot, mlrd so‘m	1 301 759	1 540 547	1 725 969
2.	Yalpi ichki mahsulotning o‘shish sur‘ati, foizda	5,6-5,8	6,2	6,4
3.	Iste‘mol narxlari indeksi, o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda	8-10	7,5-8,5	5-7
4.	Sanoat mahsulotlarining o‘shish sur‘ati, foizda	6,0	7,6	7,5
5.	Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaliklarida ishlab chiqarishning o‘shish sur‘ati, foizda	4,0	4,1	4,1
6.	Xizmatlar ko‘rsatishning o‘shish sur‘ati, foizda	6,1	6,4	6,7

2024-yilda yalpi ichki mahsulotning o‘shishi 5,6–5,8 foiz, 2025–2026-yillarda esa mos ravishda 6,2 va 6,4 foiz bo‘lishi, o‘shish sur‘atlari sanoatda 6 foiz, xizmat ko‘rsatish sohasida 6,1 foiz, qishloq xo‘jaligida 4 foiz bo‘lishi prognoz qilingan. Bu ko‘rsatkichlarga “Har bir sohada boshlangan tarkibiy islohotlarni sifatli davom ettirish” orqali erishilishi kutilmoqda. Inflyatsiya 2024-yilda 8–10 foiz, 2025-yilda 7,5–8,5 foiz, 2026-yilda 5,7 foiz bo‘lishi kutilmoqda.

2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va 2025-2026-yillarga maqsadli mo‘ljallar2

T/r	Ko'rsatkichlar	2024-yil uchun prognoz	Budjet mo'ljallari:	
			2025-yil	2026-yil
I.	Konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari	375 047,1	452 563,1	515 980,9
1.	Davlat budjeti daromadlari*	270 322,8	330 600,1	378 600,7
2.	Davlat maqsadli jamg'armalari daromadlari*	55 350,2	63 921,4	73 222,6
3.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga tushumlar	18 871,7	22 750,0	25 336,8
4.	Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalariga tushumlar	30 502,3	35 291,7	38 820,8
II.	Konsolidatsiyalashgan budjet xarajatlari	427 549,1	498 290,8	567 578,0
1.	Davlat budjeti xarajatlari *	279 626,0	323 770,4	376 798,8
2.	Davlat maqsadli jamg'armalari xarajatlari	86 822,0	99 115,8	113 006,5
3.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'larining sarflanishi	18 848,7	22 750,0	25 336,8
4.	Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari mablag'larining sarflanishi	30 502,3	35 291,7	38 820,8
5.	Tashqi qarz hisobidan davlat dasturlariga xarajatlar	11 750,0	17 362,9	13 615,0
III.	Davlat maqsadli jamg'armalariga transfertlar	33 142,4	38 758,2	42 611,7
IV.	Davlat budjetiga transfertlar	24 270,0	13 000,0	18 000,0

Ushbu maqsad va yo'nalishlardan kelib chiqib, budjetlararo transfertlarni hisobga olmaganda, 2024-yil uchun konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari 375,04 trln so'm, xarajatlari 427,55 trln so'm bo'lishi kutilmoqda. budjetning o'zining daromadlari esa 270,3 trln so'mni, xarajatlari 279,6 trln so'mni tashkil etadi.

Xulosa Davlat byudjeti mamlakatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishdagi eng muhim moliyaviy vosita bo'lib, u iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik va aholi farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Byudjet mablag'laridan oqilona va samarali foydalanish — davlat moliyasini

boshqarishning asosiy tamoyillaridan biri sifatida, har bir soʻmning maqsadli sarflanishi va natijadorlikka erishilishini taqozo etadi. Moliyaviy nazorat tizimi byudjet mablagʻlarining toʻgʻri, shaffof va qonuniy sarflanishini taʼminlab, korrupsiya va isrofgarchilikning oldini olishga xizmat qiladi.

Bu jarayonda davlat moliyaviy nazorati, ichki audit va Oliy audit palatasi muhim oʻrin tutadi. Ayniqsa, natijadorlik tamoyiliga asoslangan baholash va raqamli texnologiyalarni joriy etish byudjet jarayonlarining ochiqligi va samaradorligini yanada oshiradi. Yurtimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, byudjet siyosatining ilmiy asosda shakllantirilishi va nazorat tizimining takomillashuvi kelgusida iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda aholi turmush darajasini yuksaltirish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya: umumnazariy masalalar. Oʻquv qoʻllanma. T.: "Iqtisod-moliya" 2008 y. 316 b.
2. Gaibnazarova Z.T., Isamuxametov Sh.A. darslik "Iqtisodiyot nazariyasi" Toshkent-2020 y. 14 b.
3. Malikov T.S. "Byudjet-soliq siyosati" T.: "Iqtisod-moliya" 2019 y.
4. Lex.uz OʻRQ-813-son Toshkent sh., 2022-yil 30-dekabr 1-ilova
5. Lex.uz OʻRQ-813-son Toshkent sh., 2022-yil 30-dekabr 2-ilova
6. Jumaniyozov, I. T. (2021). The Progressive Foreign Experiments in the Activity of Sovereign Wealth Funds. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 109-116.
7. Jumaniyozov, I. (2018). Impact of Development Finance Institutions on Economic Growth: Implications for Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(2), 84-88.
8. Jumaniyozov, I. (2020). ISSUES OF ENSURING THE TRANSPARENCY OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS. *International Finance and Accounting*, 2020(5), 1. ISSN 2181-0842 / Impact Factor 3.848 885 "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz June 2023 / Volume 4 Issue 6
9. Jumaniyozov, I. (2020). FOREIGN EXPERIENCE IN THE ACTIVITIES OF SOVEREIGN FUNDS. *International Finance and Accounting*, 2020(2), 1.
10. Jumaniyozov, I. T. (2021). Transparency Is A Key Indicator Of The Activity Of Sovereign Wealth Funds. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(05), 30-37.
11. Жуманиязов, И. Т. (2016). Основные задачи Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. *Наука, образование и культура*, (7 (10)), 27-28.
12. Жуманиязов, И. Т. (2016). Направления использования средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. *Economics*, (7 (16)), 28-29.
13. Jumaniyozov, I. T. (2022). Oʻzbekistonda davlat moliya tizimidagi islohotlar va rivojlantirish istiqbollari. *Science and Education*, 3(5), 1637-1645.
14. Inomjon Turaevich Jumaniyozov, & Bexruz Hazratov (2022). Foreign experience in the development of special economic zones in Uzbekistan. *Science and Education*, 3 (5), 1628-1636.